

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Хидоятова Фируза Хикмат кизи

Город Ташкент Юнусабадский район

средняя школа 247 Учитель начальных классов

***Аннотация:** В данной статье освещается важность использования педагогических технологий на внеурочных уроках чтения в начальной школе. Личностно-ориентированный, общенациональный за счет эффективной организации внешкольного обучения обсуждались вопросы воспитания духовно зрелого поколения через воспитание, привитое нашим традициям.*

***Ключевые слова:** «уголок внеклассного чтения», обучение грамоте, фольклор, чтение, сказка, герой, творческое мышление.*

В начальных классах внеклассная работа является неотъемлемой частью подготовки младших школьников к основательному овладению родным языком рассматривается как важное средство нравственно-эстетического воспитания. Целью внеклассного чтения является ознакомление младших

школьников с детской литературой и различными образцами фольклора, формирование и развитие у них культуры чтения. По содержанию программы внеурочного обучения каждая из образовательных этап делится на две основные части.

На 1-м этапе студенты будут проинструктированы об объеме чтения, т. е. о том, какие книги следует преподавать и в каком порядке их следует читать. На 2-м этапе на основе этих учебных материалов формируются знания, умения и навыки. В соответствии с Государственными образовательными стандартами и учебным планом общего среднего образования в 1 классе на основе умений и компетенций, формируемых на уроках грамоты во внеурочной деятельности, расширяются и обогащаются представления детей о Родине, независимости, их представлениях о национальных ценностях. Цель – привить маленьким детям любовь к книгам и самостоятельному чтению. В основном это угощение учащихся данного класса книгой, чтение книги, сохранение книги, наблюдение за действиями героев произведения, изучение положительных моментов, образное пересказ истории, формирование их знаний, умений и навыков. способности. Для учеников этого класса в основном берут книги с картинками. Педагог знакомит детей с нашей независимой страной, ее прекрасными городами, селами, национальными традициями, ценностями, прошлым и чаяниями людей, читая книги, развивающие детские эмоции. У них есть страсть к знаниям.

Во 2 классе учащиеся читают небольшие произведения самостоятельно с помощью учителя и задания. Мужество Родины и предков, Учитель находит произведения о растениях, птицах и животных и рекомендует их учащимся для чтения. В 3-4 классах рекомендуются для самостоятельного чтения учащимися во внеурочной деятельности художественные и научно-популярные произведения, в которых отражена жизнь людей, их духовно-нравственный образ жизни. На этих занятиях учитель продолжает собирать соответствующие возрасту книги в классной библиотеке. Популярное произведения искусства и науки служат расширению и формированию мировоззрения учащихся только в том случае, если они прочитываются самостоятельно и последовательно. Занятия вне класса служат воспитанию у детей любви к добру, ненависти к злу, развитию связной речи, воспитанию литературно-эстетического мышления. Детская литература учит школьников понимать природу страны, труд людей, жизнь, их поступки и героизм, реальность детской жизни, детские игры. В то же время она приобретает воспитательное значение. История нашего народа, его традиции, материальные и духовные богатства, все мечты и пожелания сохранены в сказках, созданных годами. Он читал сказку дети стремятся преодолевать трудности, быть смелыми и отважными. Сказки – интернациональный художественный инструмент, воспитывающий в этом духе подрастающее поколение. Ряд сказок, таких как «Три русалочки»,

«Зумрад и киммат», «Криво и прямо» являются любимыми сказками школьников. Внеклассная деятельность по чтению проводится в связи с уроками чтения. Под руководством учителя учащиеся сначала знакомятся с несколькими книгами по теме, а затем самостоятельно читают книги на эту же тему разных авторов, близких к интересам детей они идут выбирать. Учеба вне класса – самый удобный способ положительно повлиять на успеваемость. Очные и внеклассные занятия непосредственно связаны с разделами всех предметных программ, преподаваемых в начальных классах. Поиск художественных книг по темам, пройденным на занятиях по чтению, написание имен героев произведения, их описание, создание творческой картины, мышление. Запоминание подходящих пословиц для завершения побуждает ученика к творчеству. В каждом классе все произведения, прочитанные вне класса, могут быть адаптированы для учащихся. Это способствует развитию речи ребенка и увеличению словарного запаса. У школьников, посмотревших такую постановку, повышается внимание и объем памяти. Даже постановка всячески направляет ученика, то есть развивает актерское мастерство, начинает учить первым идеям в таких профессиях, как пение и режиссура. На внеклассных занятиях по чтению учитель должен знакомить учащихся с детскими писателями и поэтами. Большой интерес у студентов вызывают произведения писателей и поэтов, таких как К. Мухаммади, П. Момин, З. Диёр, А. Обиджон, Худойберди

Тохтабоев. Поэтому в каждой школе и учебном заведении должны организовываться встречи с поэтами и писателями, которые являются творческими людьми на различные темы среди учащихся. Такие встречи призывают студентов восхвалять Родину и любить ее. Она учит уважать и сохранять книгу, произведение. Таким образом, художественная и детская литература воплощала в себе эстетический вкус и нравственные качества детей, правдиво отражая действительность и создавая яркие образы.

Использованная литература:

1. Т.Гаффарова «Современные педагогические технологии в начальном образовании» «Тафаккур», изд-во, Ташкент - 2011г.
2. Мавлонова Р.А. Инновации в начальном образовании. - Т.: 2007.
3. Т. Гафарова, Ш. Нуруллаева, Книга для чтения, 2 класс. Методическое пособие для учителей-Т., «Шарк», 2012 г.